

SOLAR FOTOVOLTAICA

Cómo hacer productos tecnológicos innovadores y responsables

Una investigación liderada por el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid (IES-UPM), que desarrolla seis nuevos productos y servicios en el sector de la tecnología fotovoltaica, se posiciona como demostrador europeo de un nuevo modelo de gestión de la I+D en centros públicos. El proyecto, bautizado como GRECO, persigue concienciar a todos los actores de la cadena de innovación, pero en especial a los investigadores, de que hacer ciencia excelente y productos tecnológicamente brillantes no es suficiente para asegurar el impacto de éstos en la sociedad, por lo que hay que asegurar que éstos se alineen con los objetivos, valores y expectativas sociales mediante la puesta en marcha de procesos de responsabilidad durante las investigaciones.

Ana Belén Cristobal y Carlos Cañizo*

La Unión Europea es una potencia de investigación, es el principal productor mundial de conocimiento científico por delante de los Estados Unidos. Sin embargo, Europa falla a la hora de convertir la investigación en innovación, en conseguir resultados de investigación que lleguen al mercado. Consciente de esta paradoja el proyecto GRECO plantea la adopción práctica de la filosofía “Investigación e Innovación Responsables (conocida como

RRI, de las siglas en inglés “Responsible Research & Innovation”) como metodología habitual de trabajo en los centros de investigación.

La investigación e innovación responsable es un enfoque que implica que los actores sociales (los investigadores, los ciudadanos, los responsables políticos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil) trabajan juntos en todo el proceso de investigación e innovación, para alinear mejor el proceso y sus resultados con los valores, necesidades y expectativas de la sociedad. En la práctica, la RRI se implementa como un paquete que incluye la participación de múltiples actores y del público en la investigación e innovación, la promoción de un acceso más fácil a los resultados científicos, la incorporación de la ética y el enfoque de género en el contenido y el proceso de investigación e innovación, y la educación científica informal.

Bajo el proyecto GRECO, financiado por la Comisión Europea, los 11 socios internacionales del consorcio han empezado a trabajar para adoptar estas prácticas en el día a día de una investigación científica en tecnología fotovoltaica. El proyecto quiere ser un ejemplo para cualquier disciplina científica, afrontando

A la izda, miembros del proyecto Greco. En la página de la drcha, imágenes del ejercicio de aprendizaje realizado en Madrid en marzo pasado.

todas las dificultades obvias de llevar a la práctica en el ámbito científico–tecnológico los desarrollos teóricos de los investigadores de áreas sociales. Y precisamente con este fin en el año 2020 editará una guía de consulta que afronte de manera directa los miedos, dudas y recelos de los investigadores cuando se implementan estas prácticas en los proyectos de I+D. Guía que prepararán no sólo atendiendo a su propia experiencia, sino incorporando también el punto de vista de más de 100 investigadores de distintos campos temáticos y nacionalidades a los que se ha encuestado.

■ Diez meses caminando hacia una mayor conexión social

El proyecto comenzó el pasado 1 de junio de 2018, y en estos primeros meses ya se ha demostrado cómo GRECO cambia la filosofía respecto a cualquier otro proyecto, pues en vez de comenzar directamente trabajando en las distintas soluciones tecnológicas, los investigadores han estado centrados en organizar los distintos eventos y actividades que permitieran precisamente asegurar esa conexión social que propone la RRI durante el ciclo de la innovación. Es cierto que las aproximaciones sociales son muy diferentes en función de la cercanía al mercado de la solución que se investiga, así como de la naturaleza intrínseca de la propia solución (p.e. número de actores que involucra, nacionalidad de los mismos, etc.). Por ello es importante tener claro cuál es el objetivo de la interacción que se pretende, y en función de éste diseñar o utilizar las herramientas adecuadas. A continuación mostramos algunos ejemplos de cómo GRECO ha potenciado esta conexión social en sus distintas actividades científicas.

■ Favorecer la economía circular en el sector de la energía fotovoltaica

En esta línea de trabajo los investigadores plantearon el desafío de realizar un modelo de envejecimiento de módulos fotovoltaicos. Es cierto que estos modelos existen en el sector, pero también es cierto que se basan en predicciones numéricas que suponen una degradación lineal de la potencia de los sistemas. Estas simulaciones que se utilizan, por ejemplo para determinar la financiación en proyectos *due dilligence* de grandes plantas fotovoltaicas, carecen de una validación de los datos en los que se basa el modelo. Y la experiencia de más de

inter solar

connecting solar business | EUROPE

La feria de la industria solar líder en el mundo
MESSE MÜNCHEN,
ALEMANIA

MAYO
15–17
2019

www.intersolar.de

- Desde células solares a inversores, pasando por mercados internacionales y nuevos modelos comerciales
- Intersolar Europe: una visión general de un mercado dinámico
- 50.000 expertos en energía de 160 países y 1.300 expositores en cuatro ferias especializadas simultáneas: ¡usted también puede ser parte de The smarter E Europe!

Part of
THEsmarter
| EUROPE

Arriba, actividad con regantes llevada a cabo en septiembre de 2018. Abajo, otra de las actividades realizadas en el mismo mes, en este caso con representantes gubernamentales de la Comisión del Agua y Energía.

30 años de los investigadores de GRECO en evaluación de plantas fotovoltaicas nos inducía a pensar que en realidad los modelos tienen mucho margen de mejora. Así pues, el consorcio entendió aquí la conexión social para realizar productos innovadores socialmente responsables como la oportunidad de poder realizar un modelo de envejecimiento basado en datos de producción reales de instalaciones.

Pero el reto no era fácil. Conviene saber que el tiempo de vida garantizado por los fabricantes es de 25 años, y que muchos investigadores piensan que el tiempo de vida de muchos módulos superará los 30 años. Pero resulta que 85% de la potencia instalada actualmente tiene menos de cinco años, es decir, que no ha superado el 20% de su vida útil. Es decir, que para poder desarrollar un modelo a partir de datos de producción de instalaciones reales no sólo nos era necesario encontrar instalaciones de más de cinco años, lo cual podría ser factible, sino encontrar sobre todo, aquellas con más de 15 años de operación, y que tengan a su vez registros de producción a lo largo de toda su vida.

GRECO lanzó el pasado mes de enero una llamada para encontrar dichas instalaciones, llamada que aún está abierta sobre todo en España donde apenas hemos encontrado instalaciones de este tipo a pesar de la larga tradición española en esta tecnología (registros en <https://www.greco-project.eu>). A fecha de hoy, unas 70 instalaciones de Austria, Alemania y Portugal nos han ofrecido sus datos históricos para que los investigadores puedan desarrollar este modelo de envejecimiento mejorado y compararlo con los que se utilizan en la actualidad. El modelo estará desarrollado para finales de 2019.

A su vez, esta implicación de la ciudadanía y sociedad civil ofreciendo sus instalaciones reales nos permitirá sacar a mercado otra mejora tecnológica: un procedimiento de reparación de sistemas fotovoltaicos *in situ*. Podremos así testar nuestro procedimiento en módulos de instalaciones antiguas, que probablemente hayan sufrido algún tipo de fallo o deterioro a lo largo de su vida (se estima que el 10% de los módulos de una instalación fallan debido a causas ajenas al fabricante), pero evitando el desmontaje del módulo y su sustitución, buscando así favorecer el concepto de Economía Circular. Este procedimiento será distribuido en abierto a través de un video tutorial para que instaladores de todo el mundo puedan beneficiarse de este conocimiento como forma de facilitar el acceso a los resultados científicos, otro de los aspectos promovidos por la RRI, como hemos comentado anteriormente. Antes de ser lanzado, GRECO organizará tres seminarios (Portugal, España y Bulgaria) con instaladores locales que nos permita a su vez conocer de primera mano la opinión de los mismos sobre nuestra metodología y poder mejorarla de acuerdo con sus comentarios.

Este tipo de participación donde el ciudadano se implica en el mismo proceso científico se denomina técnicamente Ciencia Ciudadana.

■ Desarrollar aplicaciones fotovoltaicas en el sector de la agricultura

Las soluciones de regadío se encuentran entre las aplicaciones donde la energía solar fotovoltaica está demostrando su gran potencial para reducir costes de producción y gestionar más eficientemente los recursos naturales. En este caso los investigadores de GRECO plantearon tres posibles soluciones tecnológicas a las que podían hacer frente con su conocimiento y capacidades. Una vez hecho esto, GRECO contactó a la sociedad civil a través de 400 representantes de comunidades de riego, tres representantes de las asociaciones nacionales de Usuarios del Agua (Portugal, Italia y Bulgaria) y varios agricultores; delegados de 20 gobiernos pertenecientes al grupo de trabajo de la Comisión Inter-Mediterránea sobre Agua y Energía; y representantes de 28 pymes del sector del riego.

En este caso, no se organizaron reuniones *ad-hoc* sino que aprovechamos congresos, conferencias y reuniones anuales de distintas organizaciones para organizar sesiones de Innovación Abierta como metodología de conexión social. Se entiende por innovación abierta aquellos procesos que cumplen estos dos requisitos: el foco de la invención es la satisfacción de una necesidad de un usuario final; y se involucra a éste de forma activa en la innovación con objeto de realizar una “co-creación”.

Los ejercicios se desarrollaron en dos fases. Una primera de diálogo en la que los investigadores pretendían conocer cuáles eran los intereses y necesidades del sector, según los diferentes agentes. Y una segunda fase más técnica donde se presentaban a estos agentes las diferentes soluciones propuestas por los investigadores y se recogía su opinión sobre las mismas, señalando las oportunas mejoras que debíamos tener en cuenta. De las tres soluciones plausibles, los ejercicios concluyeron que la más necesaria era la investigación para el desarrollo de soluciones para sistemas de riego fotovoltaico con más de 20 módulos fotovoltaicos en serie y diseño de configuraciones de sistemas de riego fotovoltaico para bombas de más de 400V.

■ Trabajar en aplicaciones que faciliten la integración de la fotovoltaica en grandes urbes

En esta área GRECO trabaja en tres soluciones concretas: integración de sistemas fotovoltaicos con bombas de calor; soluciones de módulos de concentración fotovoltaica (micro-CPV) para instalación en tejados de edificios; e investigación en células solares fotovoltaicas basadas en perovskitas más eficientes y baratas que la tecnología actual de silicio.

El interés de los investigadores de GRECO consiste en conocer si estas investigaciones se alinean con lo que esperan y necesitan la sociedad, más allá de nuestra alineación natural con los planes de trabajo de

las Plataformas Fotovoltaicas Europea y Española. Porque entendemos que es necesario que el investigador se exponga, salga de su torre de marfil y escuche activamente a todos aquellos agentes que en su día a día tratan de una manera u otra con la energía solar fotovoltaica.

Pero la pregunta obvia es: ¿cómo se realiza una conexión social cuando la investigación está tan lejos del lenguaje y de la experiencia del usuario final?. La respuesta es a través de los llamados ejercicios de aprendizaje mutuo (*Mobilization and Mutual Learning*, MML en su denominación anglosajona), que son debates intersectoriales realizados en un clima relajado y gestionados con unas dinámicas que favorecen el debate y la reflexión entre iguales. GRECO realizará estos ejercicios en seis países diferentes donde de forma voluntaria participan representantes gubernamentales locales y regionales, proveedores de módulos y de inversores, instaladores, arquitectos, periodistas, investigadores, fundaciones, ecologistas, ONGs, asociaciones de vecinos, representantes de consumidores, etc.

El primero de los ejercicios se realizó el pasado 27 de marzo en Madrid en la sede del Mar de Energía, parte del proyecto MARES financiado por la iniciativa europea Urban Innovative Actions. Está previsto que los ejercicios finalicen el 31 de mayo. Las conclusiones de todos los ejercicios serán publicadas en abierto y además se creará un informe a partir de las mismas en el que los investigadores analizarán sus procesos de acuerdo a dichas expectativas y necesidades sociales.

■ El legado de GRECO a la comunidad fotovoltaica

Como hemos señalado, GRECO persigue unos objetivos científicos concretos, y de forma más genérica ser un ejemplo para cualquier disciplina científica más allá del ámbito de la energía solar fotovoltaica. Sin embargo, conscientes del papel democratizador que posee la energía solar fotovoltaica en sí misma como fuente energética modulable, queremos que abandere nuevas iniciativas en las que se demuestre el poder de la inteligencia colectiva y de la participación de la ciudadanía en los procesos de investigación.

Para ello, GRECO abrió un concurso de ideas en el que una cincuenta de equipos de investigación nos han hecho llegar sus ideas sobre cómo los ciudadanos podrían participar como investigadores amateurs. Esto nos ha permitido crear un mapa de necesidades de colaboración y en este mes y hasta el 20 de abril, se encuentra abierto el registro para que cualquier persona o equipo interesado nos ayude a definir de qué manera creativa podríamos conseguir que los ciudadanos dieran respuesta a esas necesidades de colaboración que han identificado los investigadores. Se trata de un concurso con varios premios, pero quizás el mejor de ellos sea ver implementada y hecha real la propia iniciativa ganadora antes de que finalice el año 2019. ■

*Carlos Cañizo es director del IES-UPM y Ana Belén Cristobal directora del Departamento de Proyectos del centro.

e es[®]
electrical energy storage

La feria de baterías y sistemas
acumuladores de energía más
grande y visitada de Europa
MESSE MÜNCHEN,
ALEMANIA

MAYO
15-17
2019
www.ees-europe.com

- Desde tecnologías de baterías innovadoras hasta nuevos mercados para la economía energética del futuro
- ees Europe: ¡Asegúrese la ventaja en el dinámico mercado de las baterías y los acumuladores de energía!
- 50.000 expertos en energía de 160 países y 1.300 expositores en cuatro ferias especializadas simultáneas: ¡usted también puede ser parte de The smarter E Europe!

Part of
THE smarter
| EUROPE